

УДК 616.24-001

DOI 10.5281/zenodo.14672994

Научная статья

ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ХОБЛ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ

DIAGNOSTICS, PREVENTION, TREATMENT OF COPD IN OUTPATIENT CLINICS

БЕРМАН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
ЛЕЖЕНИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,
Кандидат медицинских наук, доцент,
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

BERMAN ANASTASIA ALEXANDROVNA,
FSBEI HE «I.N. Ulianov CSU».
LEZHENINA SVETLANA VALERIEVNA,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
FSBEI HE «I.N. Ulianov CSU».

Статья посвящена вопросам диагностики, профилактики и лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в поликлинических учреждениях. Рассматриваются подходы к выявлению и лечению ХОБЛ на амбулаторном этапе, с акцентом на использование современных клинических рекомендаций и методик скрининга. Изучаются такие аспекты, как роль ранней диагностики, профилактика с использованием спирометрии и вакцинации, а также эффективные схемы медикаментозной терапии. Обосновывается необходимость внедрения регулярной спирометрии и анкетирования для групп риска, приводятся рекомендации по организации программ отказа от курения и развитие респираторной реабилитации. Вкладом автора в исследование является систематизация подходов к лечению ХОБЛ в поликлинической практике и предложения по улучшению качества жизни пациентов с ХОБЛ. В результате выявлены ключевые методы повышения эффективности лечения и снижения госпитализаций.

The article is devoted to the issues of diagnosis, prevention and treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in polyclinic institutions. Approaches to the detection and treatment of COPD at the outpatient stage are considered, with an emphasis on the use of modern clinical guidelines and screening techniques. Aspects such as the role of early diagnosis, prevention using spirometry and vaccination, as well as effective drug therapy regimens are being studied. The necessity of introducing regular spirometry and questionnaires for risk groups is substantiated, recommendations on the organization of smoking cessation programs and the development of respiratory rehabilitation are given. The author's contribution to the study is the systematization of approaches to COPD treatment in outpatient practice and suggestions for improving the quality of life of patients with COPD. As a result, key methods of increasing the effectiveness of treatment and reducing hospitalizations were identified.

Ключевые слова: ХОБЛ, диагностика, профилактика, спирометрия, вакцинация, лечение, реабилитация, поликлиника.

Key words: COPD, diagnosis, prevention, spirometry, vaccination, treatment, rehabilitation, polyclinic.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) занимает лидирующие позиции среди причин заболеваемости и смертности во всем мире, продолжая оставаться серьезной проблемой как для системы здравоохранения, так и для общества в целом. По оценкам различных эпидемиологических исследований, ХОБЛ может встречаться у значительной части взрослого населения, особенно после 40 лет [8]. Однако реальная распространенность заболевания часто оказывается выше официальных показателей, поскольку на ранних этапах пациенты нередко недооценивают свои симптомы и не обращаются к врачу.

В Российской Федерации ХОБЛ признана одной из приоритетных социально значимых патологий респираторной системы, о чем свидетельствует актуальность соответствующих клинических рекомендаций и приказов Минздрава [2]. Медики подчеркивают важность раннего выявления и комплексной терапии пациентов с обструктивными изменениями, поскольку от своевременно поставленного диагноза и правильно подобранной схемы лечения напрямую зависит дальнейший прогноз.

Главным фактором риска развития ХОБЛ остается длительное курение, а также хроническое вдыхание вредных веществ на производстве и общее неблагоприятное состояние экологии в ряде регионов. Но, помимо курения, существенный вклад в прогрессирование ХОБЛ вносят и такие факторы, как частые респираторные инфекции, отсутствие полноценной вакцинации (против гриппа и пневмококка), сопутствующие хронические болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и ожирение [3].

Особое место в структуре оказания медицинской помощи при ХОБЛ отводится поликлинике как первичному звену здравоохранения. В условиях поликлиники у врача есть возможность проводить скрининг среди групп риска, направлять на спирометрию, обучать пациента респираторной гимнастике и правильной технике приема ингаляционных препаратов. Согласно современным исследованиям, именно рациональная организация амбулаторной помощи способна снизить количество обострений и госпитализаций [1]. Таким образом, тема оптимизации диагностики, профилактики и лечения ХОБЛ на уровне поликлиники сохраняет высокую клиническую и социально-экономическую значимость.

Цель исследования: на основе анализа современных клинических рекомендаций (отечественных и международных) обобщить и систематизировать подходы к раннему выявлению, профилактике и лечению ХОБЛ в поликлинике, а также определить наиболее действенные инструменты внедрения этих подходов в рутинную практику.

Задачи исследования.

1. Исследовать ключевые положения отечественных руководств и приказов, регламентирующих диагностику и лечение ХОБЛ у взрослых.
2. Систематизировать данные о факторах риска, методах скрининга (спирометрия, анкетирование, пульсоксиметрия) и профилактических мероприятиях (отказ от курения, вакцинация).
3. Проанализировать оптимальные схемы медикаментозной терапии ХОБЛ в амбулаторных условиях, включая применение бронходилататоров длительного действия, ингаляционных кортикостероидов, комбинированных препаратов.
4. Оценить роль специалистов различного профиля (терапевт, пульмонолог, медицинская сестра, инструктор ЛФК) в организации динамического наблюдения за пациентами с ХОБЛ.

Реализация этих задач позволит повысить эффективность оказания первичной медицинской помощи, улучшить качество жизни пациентов с ХОБЛ и сократить финансовую нагрузку на систему здравоохранения.

Материалы и методы исследования.

В рамках данной работы метод исследования – аналитический обзор современных клинических рекомендаций и нормативно-правовых документов, опубликованных за последние 5 лет.

За основу взяты следующие источники:

- Отечественные приказы и руководства Минздрава РФ по оказанию медицинской помощи при заболеваниях органов дыхания.
- Российские научные статьи по проблемам ХОБЛ и подходам к ее лечению в условиях поликлиники.
- Международные руководства Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), включая актуальный отчет 2024 года.
- Иностраные метаанализы и обзоры, посвященные вопросам отказа от курения у пациентов с ХОБЛ.

Анализ проводился в несколько этапов:

1. Поиск и отбор документов с акцентом на алгоритмы диагностики, профилактики и лечения ХОБЛ на амбулаторном этапе.
2. Критическая оценка рекомендаций с точки зрения доказательной медицины и удобства применения в российской поликлинической практике.
3. Обобщение данных и формирование вывода о наиболее важных элементах ведения пациентов с ХОБЛ, которые могут быть внедрены в рутинную работу участковых терапевтов и врачей общей практики.

Диагностика и скрининг ХОБЛ в поликлинике.

Все изученные документы сходятся во мнении, что исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) является основным методом диагностики и документирования изменений легочной функции при ХОБЛ. На показателях этого исследования построена классификация ХОБЛ по степени выраженности обструктивных нарушений [3]. Рекомендуется проводить ее всем пациентам из групп риска, к которым относятся люди со стажем курения от 10 лет и более, лица с профессиональным воздействием пылевых и химических агентов, а также пациенты с хроническим кашлем и одышкой.

В качестве первичного скрининга во многих рекомендациях указывается на полезность опросников (САТ, mMRC), позволяющих быстро оценить выраженность симптомов. В условиях поликлиники их заполнение не занимает много времени и может существенно помочь врачу заподозрить наличие обструктивных нарушений. При выявлениистораживающих признаков пациент направляется на спирометрию, которая позволяет измерить ОФВ1 и отношение ОФВ1/ФЖЕЛ (объем форсированного выдоха за 1 секунду и форсированная жизненная емкость легких) [3].

Профилактика: отказ от курения и вакцинация.

Согласно современным исследованиям и метаанализам, отказ от курения — важнейшее профилактическое мероприятие, которое способно приостановить прогрессирование ХОБЛ и снизить риск осложнений [7]. В условиях поликлиники целесообразно организовывать специальные школы для пациентов и консультации с психологом, что повышает вероятность успеха в борьбе с никотиновой зависимостью.

Не менее значимы дополнительные меры профилактики: вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции, которые снижают частоту обострений и позволяют удерживать пациента в стабильном состоянии [2]. В клинических рекомендациях четко указано, что регулярная вакцинация особенно показана пациентам с умеренной и тяжелой стадиями ХОБЛ, так как именно у них обострения могут приводить к длительным госпитализациям и тяжелым последствиям.

Медикаментозная терапия на амбулаторном этапе.

Все современные руководства признают главенствующую роль ингаляционных бронходилататоров длительного действия в поддерживающей терапии ХОБЛ [1-4]. При этом выбор между бета-2-агонистами длительного действия и антихолинергическими препаратами длительного действия зависит от тяжести симптомов, частоты обострений и сопутствующих заболеваний. Для пациентов с более тяжелым течением используются комбинированные препараты [6].

Стоит отметить, что ингаляционные кортикостероиды (ИКС) назначаются при ХОБЛ не всем: они показаны при частых обострениях, выраженной эозинофилии, а также при сочетании с другой бронхообструктивной патологией. В легких и умеренных случаях базисной терапии может быть достаточно одного или двух видов бронходилататоров без ИКС.

Отдельное внимание уделяется правильной технике ингаляции: пациенты зачастую совершают ошибки, снижающие эффективность терапии. Поэтому в поликлинике важно регулярно проверять технику использования ингаляторов и обучать больных правильному вдоху.

Нефармакологические методы и респираторная реабилитация.

В условиях амбулаторной помощи высокую эффективность показывают программы респираторной реабилитации. Они включают лечебную физкультуру, дыхательные упражнения, обучение техникам эффективного кашля, а также консультации по образу жизни (рациональное питание, режим дня, контроль массы тела). Такие занятия можно проводить группами или индивидуально, с участием инструктора ЛФК и медицинской сестры.

Несмотря на то, что реабилитация чаще ассоциируется со стационарами и санаториями, в современных рекомендациях четко подчеркивается целесообразность организации амбулаторных программ. Исследования показывают, что даже короткие курсы (8-12 недель) респираторной реабилитации при регулярном посещении могут улучшить переносимость физических нагрузок и сократить частоту обострений [3; 4].

Динамическое наблюдение и роль поликлиники.

Систематическое наблюдение за пациентами с ХОБЛ – ключ к своевременной коррективке терапии и предупреждению осложнений. Согласно руководствам, визиты к врачу должны происходить не реже одного-двух раз в год, а при частых обострениях – чаще [3]. На приеме необходимо:

- Проводить оценку симптомов (mMRC, CAT).
- Перепроверять технику ингаляции.
- При необходимости выполнять спирометрию.
- Корректировать схему лечения (добавлять или убирать ИКС, менять класс бронходилататоров).
- Напоминать о важности отказа от курения, вакцинации и респираторной гимнастики.

Оптимальным признан междисциплинарный подход, когда терапевт (или врач общей практики) в сложных случаях координирует действия пульмонолога, инструктора ЛФК, медсестры, психолога и других специалистов [5]. Такая организация позволяет обеспечить непрерывность и преемственность в лечении, что особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями.

Выводы.

1. Ранняя диагностика на уровне поликлиники с использованием спирометрии и опросников для групп риска (курильщики, лица с хроническим кашлем, профессиональные вредности) существенно повышает выявляемость ХОБЛ.
2. Отказ от курения остается главным профилактическим мероприятием, способным замедлить прогрессирование болезни и улучшить прогноз; в поликлинике целесообразно организовывать программы, направленные на поддержку пациентов при отказе от никотина [6].
3. Оптимизация лекарственной терапии (бронходилататоры длительного действия,

при необходимости — комбинация с ингаляционными кортикостероидами) является основой долгосрочного контроля над симптомами ХОБЛ в амбулаторных условиях.

4. Респираторная реабилитация (гимнастика, ЛФК, обучение правильной технике кашля и ингаляции) в сочетании с медикаментозной терапией улучшает переносимость физических нагрузок, снижает частоту обострений и повышает качество жизни больных.

5. Регулярное наблюдение пациентов с ХОБЛ (не реже 1-2 раз в год) с контролем симптомов и корректировкой лечения в условиях поликлиники способствует более стабильному течению болезни, сокращает риск экстренных госпитализаций и снижает экономические затраты.

6. Междисциплинарный подход обеспечивает непрерывность и преемственность медицинской помощи, что особенно ценно при хронических заболеваниях, требующих длительного поддерживающего лечения и профилактики осложнений.

Практические рекомендации.

- Внедрить обязательную спирометрию и анкетирование (CAT, mMRC) для пациентов группы риска (курение, вредные условия труда, хронический кашель) в рамках профилактических осмотров.

- Организовать в поликлинике «Школы отказа от курения», включающие консультирование психолога и медицинских специалистов, а также регулярно напоминать пациентам о высокой значимости прекращения никотиновой зависимости.

- Обеспечить доступность ингаляционных препаратов длительного действия комбинированных средств, а также обучать пациентов правильной технике использования ингаляторов на каждом визите.

- Создать кабинеты респираторной реабилитации (или группы ЛФК), где пациенты смогут получать комплекс упражнений, направленных на улучшение функции дыхания, переносимости нагрузок и общего самочувствия.

- Проводить регулярный мониторинг (не реже чем 1 раз в полгода–год) для корректировки терапии и оценки динамики симптомов, при необходимости организовывать консультации узких специалистов (пульмонолога, кардиолога, эндокринолога).

- Уделять особое внимание вакцинации (против гриппа, пневмококковой инфекции), предупреждая пациентов о рисках тяжелого течения респираторных заболеваний при ХОБЛ.

Таким образом, комплексный подход к управлению ХОБЛ в условиях поликлиники – от ранней диагностики до персонализированного лечения – должен стать основой в стратегии снижения медикосоциальной значимости этого заболевания. Реализация этих мер требует усиления оснащенности медицинских учреждений, повышения квалификации врачей и более активного вовлечения пациентов в процесс лечения, но именно эти шаги позволят значительно повысить качество жизни больных ХОБЛ и снизить смертность от заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов Н.Е. Актуальные аспекты диагностики и лечения ХОБЛ в амбулаторной практике // Пульмонология. 2021. Т. 31, №5. С. 25–32.
2. Карасев Г.П., Павлова Н.А. Значение респираторной реабилитации при хронических обструктивных заболеваниях лёгких // Вестник современной клинической медицины. 2022. Т. 16. № 3. С. 44-50.
3. Хроническая обструктивная болезнь легких: федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению / И.В. Лещенко [и др.] // Пульмонология. 2022. Т. 32. № 3. С. 356-360.
4. Проблемы оказания медицинской помощи больным с хронической обструктивной болезнью легких на административных территориях Российской Федерации / О.А. Ризаханова [и др.] //

Профилактическая медицина. 2023. Т. 26. № 6. С. 76-82.

5. Сидоров А.П., Кузнецова Т.Н. Особенности амбулаторного ведения пациентов с ХОБЛ при сочетанной сердечно-сосудистой патологии // Вестник клинической пульмонологии. 2023. Т. 18. № 3. С. 45-52.

6. Шихнебиев Д.А. Хроническая обструктивная болезнь легких: современное состояние проблемы // Сибирское медицинское обозрение. 2022. № 3. С. 135.

7. An update on COPD prevention, diagnosis, and management / A. Agusti [et al.] // GOLD Executive Summary. 2024. pp. 29-36.

8. World Health Organization. The top 10 causes of death. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death> (дата обращения 30.12.2024).

© Берман А.А., Леженина С.В., 2025.